

***STREPTOMYCES ALBIDOFLAVUS* ШТАММИНИНГ БИОФАОЛ МЕТАБОЛИТЛАРИНИ АНТИФУНГАЛ ХУСУСИЯТИНИ ТАВСИФЛАШ**

Ботирова Ирода Сайимовна

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Микробиология институти таянч
докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17185440>

Аннотация. *Streptomyces* турлари микробларга қарши кўплаб биоактив иккиламчи метаболитларни ишлаб чиқариши хусусиятига эга. Ушбу тадқиқотда *Streptomyces albidoflavus* SWM 27 штаммини экстракт таркиби ЮҚХ усули орқали амалга оширилган. ЮҚХ пластинкаларида ҳосил бўлган доғлар фракцияларга ажратилган ва биоактив метаболитлари фитопатоген замбаруғларга *Fusarium oxysporum*, *Fusarium sp*, *Fusarium culmorum* ва *Saccharomyces cerevisiae* га қарши фаоллиги тавсифланган.

Калим сўзлар: *Streptomyces*, метаболит, штамм, фитопатоген.

Фитопатоген замбаруғлар қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат саноати соҳадаги иқтисодий жиддий муаммоларни келтириб чиқаради, бундан ташқари, микотоксинлар ишлаб чиқариши кўпчилик одамлар ва чорва моллари учун зарарли ҳисобланади [1]. Кимёвий фунгицидлар, шунингдек антифунгал антибиотиклар ва табиий маҳсулотларга асосланган бирикмалар маълум даражада бактериялар билан курашиши мумкин [2]. Микроб антагонистлари ўсимлик касалликлари учун потенциал антифунгал биоконтрол агентлари сифатида масалан, актиномицетларнинг кўп турлари, айниқса *Streptomyces* лар (микоплазмани ҳосил қилувчи грамм мусбат тупроқ бактериялари) биологик назорат агентлари сифатида яхши танилган [3]. Ҳаво ва тупроқ орқали ўтадиган ўсимликларнинг баъзи патогенларини ингибитор ёки лизинг қилиш хусусиятига эга. *Streptomyces* штамmlарининг ҳужайрадан ташқари метаболитларининг баъзи замбаруғларга қарши antifungal салоҳияти дунёнинг турли минтақаларида ўрганилган. Бироқ, *Streptomyces sp* нинг антифунгал фаоллиги ҳақида ҳужжатлаштирилган маълумотлар етарли эмас [4].

Тадқиқот ишининг долзарблиги ва мақсади. Ҳозирги вақтда микроорганизмларнинг янги биоактив метаболитларини танлаш устида иш олиб борар экан, кўплаб тадқиқотчилар замбаруғлар келтириб чиқарадиган ўсимлик касалликларига қарши курашишда номаълум ва ғайриоддий жойларда тарқалган стрептомицет турларига эътибор қаратмоқда. Шу боис, бу тадқиқот ишида тупроқдан ажратиб олинган стрептомицетнинг маҳаллий штаммини биофаол метаболитларини аниқлашга қаратилган.

Тадқиқот методлари. *Streptomyces* штаммининг метаболитларни ишлаб чиқариш учун сули экстрактли озуқа муҳити воситаси ёрдамида чуқур ферментация йўли билан амалга оширилди. Янги ўстирилган култура суспензияси 100 мл озуқавий муҳитига экилди ва 7 кун давомида 30 °С ҳароратда 150 айланма тезликда шейкерда ўстирилди. Инкубация давридан сўнг ферментацион суюқлик йиғилиб, 8000 рпм тезликда 20 дақиқа давомида центрифуга қилинди ва ажратиб олинган супернатантга (1:1) нисбатда этил ацетат билан силкитиш йўли орқали ажратиб олинган органик фазаси йиғилиб 45 °С да қуруқ экстракт ажратиб олинди. Экстракциядан сўнг фаол метаболитлар Frida ва Sherry усулидан фойдаланган ҳолда эритувчи техникаси ёрдамида юпка қатламли хроматография

(ЮҚХ) пластинкалари ёрдамида тозиланди [5]. Экстракт (1 мг/мл) найчалар ёрдамида ЮҚХ пластинкасининг пастки қисмига йиғилди ва ҳаракатлантирувчи фаза хлороформ:метанол (6:1) ҳал қилувчи камерага жойлаштирилди. Пластинкалар асептик тарзда олиниб эритувчи хроматографик пластинкаси юқори қисмига етгандан кейин хона ҳароратида қуритилди. Ҳосил бўлган доғлар ЮҚХ пластинкаси ёд буғига таъсир қилиш учун ёпиқ ёд камерасига жойлаштирилди ва 254 нм ултрабинафша нурларининг тўлқин узунлиги остида кўрилди. Ҳосил бўлган доғлар этилцетатли фракцияларга ажратилди ва антифунгал хусусияти чуқурчали агар усулидан фойдаланган ҳолда, ҳосил бўлган шаффоф зоналар орқали аниқланди.

Олинган натижалар. Антифунгал ва антибактериал компонентни тозалаш учун юпқа қаватли хроматография (ЮҚХ) ишлатилган. Биоактив метаболитларни аниқлаш учун алоҳида ҳосил бўлган доғлари 1- расмда кўрсатилган. ЮҚХ натижалари шуни кўрсатдики, экстракт I, II, III, IV, V деб белгиланган, Rf қийматларига мос 0,32, 0,35, 0,43, 0,52, 0,62 тўртта нўқта ҳосил қилган.

1-расм. ЮҚХ пластинкаси

-V
-IV
-III
-II
-I

2-расм. ЮҚХ ажратиб олинган метаболит.

S.albidoflavus штамми биоактив метаболитларини антифунгал хусусияти аниқлаганда Rf -0,52, Rf -0,62 қийматлардан олинган таҳлил *F.oxysporum*, *Fusarium sp*, *F.culmorum* фитопатоген замбуруғларга ўртача 30 мм гача, Rf-0,32, Rf-0,35 таҳлиллар 15 мм ингибиторлик зоналарини ташкил этган. *Saccharomyces cerevisiae* га фаоллик таъсири ўрганилганда барча Rf қийматларда ўртача 20 мм гача ингибиторлик зонаси ҳосил бўлган. Метаболитнинг Rf қиймати (Rf -0-52, 0,62) бўлган биоактив фракцияси фитопатоген замбуруғларга қарши сезиларли биоактивликни намоиш этган. *Saccharomyces cerevisiae* га қарши фаоллик барча таҳлилларда кам микдорда фаоллик кўрсатгангани маълум бўлган.

Хулоса қилиб айтганда, *S. albidoflavus* штаммини биофаол бирикмалари ўсимликлар учун патоген бўлган замбуруғларга қарши самарали таъсир кўрсатади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Augustine SK, Bhavsar SP, Kapadnis BP. A non-polyene antifungal antibiotic from *Streptomyces albidoflavus* PU 23. J Biosci. 2005 Mar;30(2):201-11. doi: 10.1007/BF02703700.

2. Bobek J, Filipová E, Bergman N, Čihák M, Petříček M, Lara AC, Polyenic Antibiotics and Other Antifungal Compounds Produced by Hemolytic *Streptomyces* Species. *Int J Mol Sci*. 2022 Nov 30;23(23):15045. doi: 10.3390/ijms232315045. PMID: 15886456.
3. Gupte M, Kulkarni P, Ganguli BN. Antifungal antibiotics. *Appl Microbiol Biotechnol*. 2002 Jan;58(1):46-57. doi: 10.1007/s002530100822. PMID: 11831475.
4. Hossain MA, Ghannoum MA. New investigational antifungal agents for treating invasive fungal infections. *Expert Opin Investig Drugs*. 2000 Aug;9(8):1797-813. doi: 10.1517/13543784.9.8.1797.
5. Mishra B, Mishra AK, Kumar S, Mandal SK, Nsv L, Kumar V, Baek KH, Mohanta YK. Antifungal Metabolites as Food Bio-Preservative: Innovation, Outlook, and Challenges. *Metabolites*. 2021 Dec 23;12(1):12. doi: 10.3390/metabo12010012